

BAKALAVRIAT TA'LIM YO'NALISHIDA MUSIQA O'QITISHNING USTIVOR VAZIFALARI

Sabirdjanova Dilnozaxon Zafar qizi

Xalqaro Nordik universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bakalavriat ta'lim yo'nalishida musiqa o'qitishning ustivor vazifalari hamda ulardan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari haqida ilmiy mushohadalar keltirib o'tilgan.

Tayanch iboralar: musiqa, metod, mazmun, shakl, usul, vosita, texnologiya, metodika, o'qitish texnologiyalari, mexanizm, shart-sharait, pedagogika.

Kirish

Ko'pgina hollarda, talabalar metodologik tahlilning mohiyati va mantiqiy va mazmunli xususiyatlarini to'liq anglaganlaridan keyingina bunday xulosaga kelishadi. Shaxsiy kollokviumlar va maslahatlar ularning ijodiy faoliyatini rag'batlantirishga yordam beradi, bunda bo'lajak musiqa o'qituvchisi individual talabaga o'z imkoniyatlarini chuqurroq anglashga, ikkinchisini harakatga keltirish istagini uyg'otishga yordam beradi.

Natijada, qisqa muddatli yoki tezis uchun mavzuni tanlash o'qituvchi va bo'lajak musiqa o'qituvchisi tomonidan ikki baravar ko'paydigan haqiqatga aylanadi va o'ziga xos ijodiy ma'no bilan to'ldiriladi.

Asosiy qism

Musiqa ta'limi yo'nalishi talabalarining ushbu turdagi mustaqil ijodiy ishlarni bajarishining ahamiyati o'qitishning ham umumiy va ham musiqiy pedagogik xususiyatlarini keng ochib beradigan, shuning uchun biz asosan ikkita muhim masalaga e'tibor qaratamiz:

- 1) musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda har biriga xos xususiy metodika tanlash;
- 2) fanlarni o'qitishda talabalarining qiziqish imkoniyatlarini ham e'tiborga olish, ularning bajarilishini ta'minlashda qanday jihatlarga e'tibor qaratish lozimligini tavsiflaydi [1].

Bunday jarayonda bir vaqtning o'zida bir - biriga bog'liq bo'lgan ikkita vazifa amalga oshiriladi: musiqiy o'qitish metodikalarini tanlash bilan bog'liq talabalarining uslubiy tahlilning mohiyati, tuzilishi va o'ziga xos xususiyati haqidagi nazariy g'oyalarini chuqurlashtirish, yana boshqa tomondan, ushbu tahlilni talabalar tomonidan musiqiy pedagogikaning dolzarb va kasbiy ahamiyatga ega muammolarini o'rganishda qo'llash bo'yicha ijodiy tajriba to'plashga hissa qo'shadilar. Ushbu vazifalar ma'lum bir holatda mavzuni tanlashning umumiy yo'nalishini belgilaydi. Shu bilan birga, albatta, talabalarining o'zlarini uslubiy aks ettirish nuqtai nazaridan haqiqiy imkoniyatlar va ehtiyojlarni hisobga olish ustuvor ahamiyatga ega.

Musiqa ta'limi yo'nalishi talabalarining musiqiy-nazariy fanlarni o'zlashtirishlarining metodologik tahlilni chuqurroq o'rganishlari, uni qo'llashning o'ziga xos individual va ijodiy usullarini izlab topishlarini bo'yicha o'qituvchi auditoriya mashg'ulotlarida tegishli metodik ko'rsatmalarni berib borishlari talab etiladi [2]. Shu munosabat bilan, masalan, ba'zi talabalar (ularning shaxsiy fazilatlarini va kasbiy tayyorgarligiga qarab) o'tmish va hozirgi musiqa nazariyasi fani olimlarining tadqiqotlariga katta qiziqish va faollik bilan murojaat qilishlarini, ularning fikrlarida ma'lum bir kasbiy muammoni tahlil qilishga o'z yondashuvlarini ishlab chiqish uchun asos topishlarini va bundan tashqari - ular o'zlarining fikrlash uslublarini yaxshilaydilar. Axir, qadimgi odamlar aytganidek, fikr faqat fikr bilan tarbiyalanadi. Talabalar metodologik tahlil jarayonida adabiyot bilan aloqa qilishda ushbu muhim haqiqatni yanada chuqurroq anglash

imkoniyatiga ega.

Bakalavriat ta'lim yo'nalishida musiqa o'qitish metodikasini takomillashtirish ishlari o'rtasidagi asosiy farq nafaqat o'rganilgan materiallar hajmida, balki ularni amalga oshirishning mohiyatida, talabalar bilan professor-o'qituvchining o'zaro munosabatlarining ma'lum bir uslubini o'rnatishdadir. Shunday qilib, masalan, musiqa nazariyasi fanidan musiqa savodxonligi mavzusini bajarishda uslubiy tahlil hamda amaliy mashqlarni bajarish lozim bo'ladi. Bu bo'lishi kerak bo'lgan darajada chuqur bo'lmasligi mumkin. Ammo har qanday holatda ham tahlilning yetakchi talabi o'rganilayotgan masalani yaxlit ko'rib chiqishdir [3]. Talabaning individual imkoniyatlari va qobiliyatlariga qarab, tahlilning mantiqiy va mazmunli yo'nalishi bo'yicha turli xil variantlarga ruxsat berilishi mumkin (masalan, pedagogik, umumiy ilmiy yoki xususiy ilmiy daraja metodologik tahlilda turlicha taqdim etilishi mumkin). Talabalarga ishlatilgan adabiyotlarga nisbatan erkin tanlash huquqini berish maqsadga muvofiqdir. Shunday qilib, bu, o'quv va pedagogik jarayonning boshqa barcha shakllarida bo'lgani kabi, talabalarining individual va ijodiy rivojlanishiga munosabat doimiy ravishda saqlanib turadi.

Musiqa o'qitish metodikasi fanini olib boradigan o'qituvchi o'zini qanday yo'nalishlarda ijodiy amalga oshirishi mumkinligini avvalo o'zi yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi shart. Birinchidan, uning ijodiy yondashuvi musiqiy-pedagogik nazariya va amaliyotni bilish va o'zgartirishning asosiy vositasi sifatida uslubiy tahlilning mohiyati, tuzilishi va tamoyillarini tushunish jarayonida o'zini namoyon qilishi mumkin. Bo'lajak o'qituvchi bu unga taklif qilingan talabalarni metodologik tayyorlash mantig'ini asos qilib olib, uni o'ziga xos, shaxsiy va ijodiy tarkib bilan to'ldiradi va buni o'zining kasbiy mahoratining zaruriy sharti sifatida ko'rib chiqadi [3].

Bakalavriat ta'lim yo'nalishida musiqa o'qitish metodikasini takomillashtirish tematik mazmunini amalga oshirishda o'qituvchi talabalarining badiiy va kognitiv ijodiy faoliyatini tashkil etishning o'z dalillari, misollari, shakllari va usullaridan foydalanadi. Uning ijodiy yondashuvining alohida tomoni nazariy materialni taqdim etish bo'lishi mumkin, u o'ziga xos birlik, hissiy va badiiy shaklda talabalarni u yoki bu tushunchani tushunishga olib keladi va bunday intellektual muhitni yaratishga qodir. Bunda hukmlarning ochiqligi, yondashuvlarning mustaqilligi, ishonchli muloqot darslarni qiziqarli va ijodiy jarayonga aylantiradi [2].

Xulosa

Ijodkorlik ishning barcha shakllarini tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Bularning barchasi bo'lajak o'qituvchi tomonidan badiiy va pedagogik san'atning namoyon bo'lishini, uning ijodiy maqsadga muvofiqligini va shuning uchun uning kasbiy shaxsiy va ijodiy tajribasini tinimsiz boyitishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Panjiyev Q.B. O'zbek xalq qo'shiqlari vositasida bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. Monografiya. 2022, 202 b.
2. Ibrohimov O.A. "O'zbek xalq musiqa ijodi" (metodik tavsiyalar 1-qism), Toshkent. 1994-y. B. 62.
3. Karabaev U. Etnokultura (Traditsionnaya narodnaya kultura): Ucheb. Posobie Toshkent, Sharq. 2005. St. - 240.